

Rendementen en onderliggende motieven van overnames

Theorie en empirie

Maxime Pattenier

SAMENVATTING In dit artikel worden de onderzoeksresultaten van het overnameren-
dement, de voorspellende waarde van de overnamemotieven en de gerealiseerde
bedrijfsprestaties na de overname gepresenteerd. De resultaten van dit onderzoek zijn
gebaseerd op 69 Nederlandse overnames binnen de industriële sector in de periode
tussen 1998 en 2006. De onderzoeksresultaten duiden niet op een hogere aandeelhou-
derswaarde, winstgevendheid of efficiency als gevolg van een overname vanuit
perspectief van de overnemende partij. Tevens wordt geen significante samenhang
gevonden tussen enerzijds de onderliggende overnamemotieven en anderzijds het over-
namerendement. Een mogelijke verklaring voor de gevonden onderzoeksresultaten is
dat er naast rationale overnamemotieven ook niet-rationele overnamemotieven een rol
spelen binnen een overnamebesluit.

RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK Een kritische beoordeling van de veronderstellingen
die ten grondslag liggen aan een voorgenomen overname blijft noodzakelijk. Hierin is een
belangrijke rol weggelegd voor de CFO, controller en/of accountant in business.

1 Inleiding

In de loop der tijd is er veel onderzoek verricht naar het succes van overnames. Schattingen op falen lopen uiteen; Bruner (2002) vermeldt falingspercentages tussen de 70 procent en 80 procent.¹ Ondanks de hoge faalkans hebben er alleen in Nederland in 2007 meer dan 780 overnames plaatsgevonden met een totale transactiewaarde van 239 miljard euro.² Klaarblijkelijk is een overname volgens het management een effectief middel om sneller nieuwe markten te penetreren, nieuwe kennis of technologie te verwerven, kostenbesparingen of andere synergievoor-
delen te realiseren. Sneller dan bijvoorbeeld autonome groei. De aangedragen overnamemotieven klinken weliswaar vaak plausibel, echter de vraag rijst: waarom mislukken dan zo veel overnames?

Achteraf is het mogelijk succesvolle en niet-succesvolle overnames te onderscheiden. Wat interessanter is, is de

vraag of bedrijfsovernames in het algemeen leiden tot prestatieverbeteringen en in welke mate ex-ante factoren een voorspellende waarde hebben op het succes van een overname. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen of:

1. Nederlandse overnames aandeelhouderswaarde creëren;
2. overnamemotieven een voorspellende waarde hebben op het overnamerendement;
3. financiële bedrijfsprestaties na een bedrijfsovername daadwerkelijk verbeteren.

Tot op heden is weinig empirisch onderzoek verricht naar de voorspellende waarde van overnamemotieven ofwel of overnamemotieven verklaringskracht bezitten voor het overnamerendement. In dit artikel wordt naast de voorspellende waarde van overnamemotieven op het overnamerendement tevens het succes van Nederlandse overnames onderzocht vanuit twee verschillende onderzoeksmethodieken, te weten een ex-ante en een ex-post onderzoeksperspectief. Dit artikel is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 wordt het theoretisch kader uiteengezet. Voorts worden in paragraaf 3 en 4 respectievelijk de onderzoeksmethodiek en de onderzoekspopulatie toegelicht. In paragraaf 5 worden vervolgens de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Dit artikel wordt ten slotte afgesloten met de belangrijkste conclusies in paragraaf 6.

2 Theoretisch kader

In deze paragraaf worden op basis van een literatuuronderzoek achtereenvolgens de gangbare onderzoeksmethoden, gepubliceerde overnamerendementen, invloedsfactoren en overnamemotieven nader toegelicht.

2.1 Onderzoeksmethoden

Bruner (2004) onderscheidt vier onderzoeksmethoden om het succes van een overname vast te stellen, middels een eventstudie, accountingstudie, casestudie of middels een interview. De eventstudies en accountingstudies worden hierna nader toegelicht omdat deze onderzoeksmethoden de meest gangbare onderzoeksmethoden zijn.

Eventstudies

Bij een eventstudie wordt het overnamerendement bepaald aan de hand van de aandelenkoersontwikkeling van een onderneming. Binnen een eventstudie worden cumulatieve abnormale rendementen (CAR) van biedende en doelwitondernemingen geanalyseerd rondom de overnameaankondiging. Indien de aandelenkoers na overnameaankondiging stijgt ten opzichte van een controlegroep, wordt verondersteld dat de aandeelhouders hogere toekomstige vrije kasstromen verwachten en/of dat de gemiddelde vermogenskostenvoet (*weighted average cost of capital*; WACC) van de gecombineerde onderneming is afgenomen als gevolg van de overname. De investeerders/aandeelhouders verwachten in dit geval dat de overname aandeelhouderswaarde creëert. Indien de aandelenkoers van een onderneming na een overnameaankondiging daalt ten opzichte van een controlegroep, veronderstellen de aandeelhouders dat de overname een negatieve bijdrage levert aan de aandeelhouderswaarde. De periode van onderzoek rondom de overnameaankondiging varieert per onderzoek van enkele dagen tot enkele weken.

Accountingstudies

Prestatieveranderingen als gevolg van een overname worden binnen accountingstudies gemeten door de ontwikkeling van de nettowinst, rendement op eigen vermogen (ROE) en/of rendement op totale activa (ROA) te beoordelen. Deze informatie is veelal gebaseerd op informatie afkomstig uit jaarrekeningen. Een beperking binnen accountingstudies is dat het normenkader van de externe verslaglegging ruimte biedt voor verschillende waarderinggrondslagen van activa en passiva. Binnen dit normenkader kunnen verschillende methoden worden toegepast. Het verwerken van goodwill en het al dan niet afschrijven zijn hiervan voorbeelden. Ook andere niet-overname gerelateerde fenomenen kunnen de financiële kengetallen beïnvloeden. Een *sale and leaseback*-constructie is hiervan een bekend voorbeeld. Als gevolg van een *sale and leaseback*-constructie wordt de balans verkort waardoor, zonder feitelijke bedrijfseconomische grondslag, de ROA als prestatie-indicator stijgt. Hierdoor zijn financiële kengetallen op basis van jaarrekeninginformatie niet per definitie vergelijkbaar tussen ondernemingen onderling.

Binnen accountingstudies worden prestatieveranderingen over een langere tijdspanne gemeten. Waar binnen een eventstudie een tijdspanne van enkele dagen tot enkele weken gebruikelijk is, is door het retrospectief karakter van accountingstudies een tijdshorizon van bijvoorbeeld een tot drie jaar gebruikelijk. Doordat de tijdspanne van onderzoek bij accountingstudies groter is dan bij eventstudies, neemt de kans op ruis toe. Oftewel: niet-overname-invloeden worden binnen accountingstudies ook meege-

wogen in de prestatiebeoordeling van een overname. Binnen accountingstudies zijn tevens mogelijke veranderingen in bedrijfsrisico als zodanig niet meetbaar. Dit in tegenstelling tot eventstudies.

2.2 Overnamerendementen

Met de vraag in hoeverre overnames bijdragen tot het creëren van aandeelhouderswaarde houdt de wetenschap zich decennia bezig. Bruner (2002) heeft de onderzoeksresultaten samengevat van een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken welke zijn gepubliceerd in de periode 1971 tot en met 2001. De uitkomsten zijn hierna opgenomen.

Onderzoeksresultaten eventstudies

- Volgens Bruner (2002) stellen 21 van de 27 publicaties vast dat de aandelenprijs van een doelwitonderneming stijgt na de overnameaankondiging. De stijgingspercentages variëren van 8,6 procent tot 40,3 procent. Het aantal onderzochte overnames per onderzoek varieert van 27 overnames tot 704 overnames per publicatie.
- Inzake het succes van de overnemende partij lopen de onderzoeksresultaten volgens Bruner (2002) uiteen. Uit 13 publicaties blijken de aandelenkoersen van de overnemende ondernemingen na aankondiging van de overname significant te dalen. De negatieve koersontwikkelingen variëren tussen de -0,7 procent en de -4,6 procent. Uit 14 publicaties worden noch negatieve noch positieve overnamerendementen gevonden en 17 publicaties tonen aan dat de aandelenkoers van de overnemende partij na aankondiging van de overname stijgt (variërend van 0,6 procent tot 6,7 procent).

Onderzoeksresultaten accountingstudies

- Bruner (2002) heeft 20 accountingstudies geëvalueerd. Uit vier publicaties worden negatieve overnamerendementen aangetoond. Uit drie publicaties worden positieve overnamerendementen aangetoond, het restant van de onderzoeken vertoont een indifferent beeld.

Binnen een overnametransactie zijn twee partijen te onderscheiden, de overnemende of kopende partij en de doelwit- of verkopende partij. Bruner (2002) meent op basis van een omvangrijk literatuuronderzoek dat een overname in zijn algemeenheid waarde creëert voor een doelwitonderneming. Een mogelijke verklaring hiervoor is de op voorhand afgestemde overnamepremie. Voor overnemende ondernemingen lopen de onderzoeksresultaten uiteen. In circa 20-30 procent van de overnames is volgens Bruner (2002) de kopende partij in staat aandeelhouderswaarde te creëren. Dat de onderzoeksresultaten variëren, blijkt uit het feit dat Van Frederikslust (2003) stelt dat bij 52 procent van de overnames vanuit perspectief van de overnemende

partij een positieve koersreactie optreedt. Hierbij wordt opgemerkt dat onderzoeksresultaten van Bruner (2002) met name zijn gebaseerd op overnames in de Verenigde Staten, de bevindingen van Van Frederikslust zijn gebaseerd op Nederlandse overnames. Mijn onderzoek richt zich ook op overnames van uitsluitend Nederlandse ondernemingen.

2.3 Welke factoren zijn van invloed op het succes van de overname?

Binnen de literatuur worden onder meer de volgende factoren onderscheiden die van invloed zijn op het succes van de overname:

- Creëren van marktmacht is niet succesvol. Uit onderzoek van Mueller (1985) blijkt dat overnames gebaseerd op het verminderen van de rivaliteit binnen een industrietak niet succesvol zijn.
- Diagonale overnames zijn niet succesvol. Volgens Bruner (2004) bevestigt onderzoek dat conglomerate overnames niet resulteren in een toename van de aandeelhouderswaarde.
- Ervaring op het vlak van overnametransacties. Uit onderzoek van Kaplan (2007) blijkt dat bieders die de afgelopen jaren meerdere overnames (een tot twee transacties) hebben gepleegd, succesvoller zijn dan bieders die de afgelopen jaren meer dan tien overnames hebben gepleegd.
- Geografische focus. Volgens Beitel (2003) is de geografische focus mede van invloed op het succes van een overname.
- Herstructureren loont. Uit onderzoek van Bruner (2004) blijkt dat herstructurering, een *carve-out* en/of het opknippen van onderneming succesvol is.
- Koers-winstverhouding (P/E-ratio). Volgens Kaplan (2007) is een overname van een doelwitonderneming met een lagere P/E-ratio succesvoller dan een overname van een onderneming met een hogere P/E-ratio. De achterliggende verwachting is dat aandelen van een doelwitonderneming met een lage P/E-ratio realistischere toekomstige kasstromen weerspiegelen en er tevens opwaartse potentie aanwezig is.
- Marktklimaat. Binnen bepaalde perioden zijn volgens Van Frederikslust et al. (2007) hoge en lage overnameactiviteiten te onderscheiden. Door concurrentie ten tijde van een overnamepiek stijgt de overnamepremie naar verwachting. Hierdoor ontstaat het risico dat de betaalde overnamepremie de toekomstige synergievoordelen overtreft.
- Methode van betaling. Over de betalingsmethode van een overname (aandelen, contanten of een combinatie van beide) bestaat volgens Van Frederikslust et al. (2007) geen eenduidige mening in de literatuur. De liquiditeitspositie van een onderneming wordt niet beïnvloed

indien de overname wordt gefinancierd door het uitbrengen van nieuwe aandelen. Indien een overname wordt betaald op basis van contanten, wordt de overname feitelijk gefinancierd met vreemd vermogen. Het is te verwachten dat bijbehorende rente en aflossingsverplichtingen bestuurders aansporen synergievoordelen daadwerkelijk te realiseren.

- Omvang van de bieder. Volgens Kaplan (2007) zijn overnames door kleinere overnemende ondernemingen succesvoller dan acquisities uitgevoerd door grotere ondernemingen.
- Verwachte synergievoordelen. Volgens Bruner (2004) waarderen investeerders operationele synergie of kostenbesparingen positiever dan commerciële synergievoordelen.

2.4 Overnamemotieven

Van Frederikslust et al. (2007) onderscheiden twee hoofdcategorieën die ten grondslag liggen aan een overname: de waardecreërende en herverdelingstheorieën. Binnen waardecreërende theorieën beheersen rationale bedrijfs-economische motieven het besluit een overname te effectueren. Binnen herverdelingstheorieën liggen aan het overnamebesluit niet-rationele overnamemotieven ten grondslag.

Waardecreërende overnamemotieven bestaan onder meer uit:

- *Operationele synergie/kostenbesparingen*. Overnames kunnen leiden tot schaalvoordelen. Schaalvoordelen kunnen vervolgens binnen een onderneming leiden tot verdere doelmatigheid of efficiency van arbeid en/of kapitaal. De basisgedachte is dat door activiteiten te combineren indirecte vaste kosten over meerdere producten of diensten kunnen worden verdeeld. Operationele synergievoordelen kunnen zich voordoen binnen de afdeling inkoop, R&D, marketing en ICT. Naast schaalvoordelen bestaan tevens schaalnadelen. Op een bepaald moment leiden toenemende omzetvolumes tot noodzakelijke extra investeringen in activa, bijvoorbeeld investeringen in machines en gebouwen. Tevens neemt bij een verdere omzetsijging de complexiteit van een onderneming toe, waardoor beheerskosten en/of overheadkosten toenemen ten behoeve van onderlinge afstemming.
- *Supply chain-optimalisatie*. Er is sprake van een verticale overname indien verschillende spelers binnen één industrietak samengaan. Een voorbeeld hiervan is het samengaan van een producent met een leverancier. Hierdoor is het zoeken naar een geschikte leverancier, onderhandelen over de prijs of het opmaken van een contract niet meer nodig. Er bestaat tussen partijen geen tegengesteld belang meer, waardoor transactiekosten naar verwachting afnemen.

- *Vergroten van de marktpositie.* Indien twee of meerdere directe concurrenten binnen eenzelfde industrietaak samengaan, is sprake van een horizontale overname. Als gevolg van een horizontale overname kan de rivaliteit binnen een industrietaak afnemen, waardoor de marktmacht van de gecombineerde onderneming toeneemt. Indien er sprake is van een aanzienlijke marktmacht, kan er volgens Steiner (2008) een bepaalde mate van overwinst door de onderneming worden gerealiseerd door bijvoorbeeld hogere inkoopkortingen bij leveranciers te bedingen of een betere controle uit te oefenen op de verkoopprijs.
- *Managerial synergie.* Ingeval kennisdeling tussen ondernemingen leidt tot hogere productiviteit of winstgevendheid is sprake van managerial synergie. Voor General Electric zijn managerial synergievoordelen een belangrijk overnamemotief. Door *business excellence*-inzichten op het gebied van procesbeheersing en *total quality-management*-concepten tijdens de integratiefase over te dragen op de doelwitonderneming wordt geanticipeerd op prestatieverhogingen.
- *Financiële synergie.* Financiële synergievoordelen ontstaan wanneer financieringskosten als gevolg van een overname dalen. Financieringskosten kunnen dalen indien het risico op faillissement van de gecombineerde onderneming afneemt. Hierdoor neemt de risico-opslag in de vorm van rente af. Een ander voorbeeld van een financiële synergie is dat een vermogende onderneming een onderneming overneemt welke zich bevindt in het begin van de levenscyclus. Deze onderneming heeft groeipotenties maar beschikt niet over de benodigde financiële middelen. Door samen te gaan, kan de 'cash-cow' of sterke kasstroomgenererende onderneming de start-up financieren.
- *Commerciële synergie.* Commerciële synergievoordelen richten zich juist op omzetbijdragen. Door naast de huidige producten ook complementaire producten aan te bieden, is het mogelijk meer omzet te genereren binnen het bestaande klantennetwerk (*cross-selling*). Andere voorbeelden zijn het verkrijgen van toegang tot nieuwe markten, het verhogen van brandimago en het verhogen van de naamsbekendheid.

Niet-waardecreërende overnamemotieven bestaan onder meer uit:

- *Hubris.* Volgens Roll (1986) kunnen bestuurders last hebben van hubris ofwel zelfoverschatting. Betreffende bestuurders stellen zich weliswaar tot doel waarde te creëren voor de aandeelhouders, maar juist door de zelfoverschatting, ego of trots worden mogelijke synergievoordelen positiever ingeschat dan ze in werkelijkheid zijn.
- *Kuddegedrag.* Volgens Van den Berg (2007) verhoogt een overname bij andere spelers binnen de bedrijfstak de

perceptie van winstgevendheid en attractiviteit van acquisities. Kuddegedrag kan een hype veroorzaken en kan leiden tot een toename van vertrouwen. Als veel mensen positief zijn over overnames is het moeilijk een tegengestelde mening te hebben. Dit proces versterkt: hoe meer personen vertrouwen hebben in overnames hoe meer overnames er plaatsvinden. Volgens Van den Berg kan de overnamepremie fors worden opgedreven door een dergelijke aangewakkerde interesse.

- *Agencytheorie.* De scheiding van kapitaal en leiding binnen een onderneming resulteert in het feit dat belangen van eigenaren en haar bestuurders niet noodzakelijkerwijs parallel lopen. Managers kunnen deels uit eigen gewin een overname plegen, bijvoorbeeld om een salarisstijging te realiseren, ten koste van de zittende aandeelhouders.

3 Methodologie

In deze paragraaf wordt de onderzoeksopzet van achter- en vervolgens het overnamerendement, het voorspellingsmodel en het ex-post onderzoek toegelicht.

3.1 Overnamerendementen

Binnen dit onderzoek wordt de eventmethode toegepast om te bepalen of een overname al dan niet aandeelhouderswaarde creëert. Het overnamerendement als proxy voor het overnamesucces wordt gemeten door de ontwikkeling van de aandelenkoers te meten ten tijde van de overnameaankondiging ten opzichte van een controlegroep. Om de invloed van een overname te beoordelen, dienen 'niet-overname'-invloeden zo veel mogelijk uit de aandelenkoers te worden geëlimineerd. Door de aandelenkoers relatief ten opzichte van een controlegroep te meten, wordt getracht de aandelenkoers te corrigeren voor de 'niet-overname'-invloeden. In formulevorm is dit als volgt weer te geven.

$$CAR(t_0, t_1) = \left(\frac{P_{t_1} - P_{t_0}}{P_{t_0}} \right)_{\text{biedende onderneming}} - \left(\frac{P_{t_1} - P_{t_0}}{P_{t_0}} \right)_{\text{controlegroep}} \quad (1)$$

$CAR(t_0, t_1)$ is het cumulatieve abnormaal rendement van een onderneming binnen de periode t_0 tot en met t_1 . Deze variabele is de te verklaren variabele. $P_{t=i}$ staat voor de aandelenkoers op tijdstip i . Het cumulatieve abnormaal rendement van de aandelenkoers wordt vastgesteld over een periode van 5 dagen voor de aankondiging van de overname tot en met 14 dagen na de aankondiging van de overname.³ De controlegroep bestaat uit ondernemingen binnen dezelfde industrietaak die op het moment van onderzoek niet actief zijn op het gebied van overnames.

Ter illustratie, indien de relatieve aandelenkoers stijgt, dat wil zeggen indien de aandelenkoers van de overnemende onderneming toeneemt ten opzichte van de controlegroep,

dan is de overname te kwalificeren als succesvol. Er wordt aandelhouderswaarde gecreëerd. Indien de relatieve aandelenkoers daalt ten opzichte van de controlegroep, is een overname niet succesvol. Er wordt aandelhouderswaarde vernietigd. De controlegroep bestaat uit ondernemingen binnen dezelfde industrietak die niet actief zijn op het gebied van bedrijfsovernames. Bij een eventstudie wordt verondersteld dat alle beschikbare informatie in de aandelenkoers van een onderneming is verdisconteerd. Om te kunnen vaststellen of de prestatieverandering van de onderneming als gevolg van een overname al dan niet aan toeval is te wijten, worden binnen dit onderzoek T-toetsen uitgevoerd.

3.2 Voorspellingsmodel

De mate waarin onderliggende overnamemotieven een voorspellende waarde hebben op het overnamerendement, de tweede onderzoeksvraag, wordt als volgt vastgesteld. Er zijn binnen dit onderzoek vijf financiële kengetallen gedefinieerd die de overnamemotieven weerspiegelen en naar verwachting een voorspellende waarde bezitten voor het overnamerendement. Eén en ander is weergegeven in figuur 1.

De vijf financiële predictoren zijn achtereenvolgens:

$$\text{Var}_1: \left(\frac{\text{Opex}}{\text{Omzet}} \right)_t$$

$$\text{Var}_2: \left(\frac{\text{Brutomarge}}{\text{Omzet}} \right)_t$$

$$\text{Var}_3: \left(\frac{\text{Omzet}_{\text{doelwit}}}{\text{Omzet}_{\text{bieder}}} \right)_t$$

$$\text{Var}_4: \left(\frac{\text{Omzet}_{t+1} - \text{Omzet}_t}{\text{Omzet}_t} \right)_{\text{gecombineerd}}$$

$$\text{Var}_5: \left(\frac{\text{Activa}}{\text{Omzet}} \right)_t$$

Operationele synergievoordelen (Var₁)

In dit onderzoek worden de potentiële operationele synergievoordelen gemeten middels het kengetal Var₁. Het kengetal Var₁ is de verhouding tussen de operationele kosten en de omzet. De operationele kosten zijn indirecte kosten die bestaan uit onder meer overheadkosten, personeelskosten, kosten met betrekking tot marketing, inkoop, ICT en algemene bedrijfskosten waaronder huisvestingskosten. Als gevolg van een overname kunnen operationele synergievoordelen worden gerealiseerd door overlappende activiteiten te elimineren. Binnen dit onderzoek wordt verondersteld dat indien de verhouding operationele kosten als percentage van de omzet van de gecombineerde onderneming toeneemt ten opzichte van een controlegroep, er als gevolg van een overname meer ruimte is om overlappende activiteiten te elimineren. Hierbij wordt tevens een lineaire samenhang verondersteld: hoe groter het verschil ten opzichte van de controlegroep hoe meer operationele synergievoordelen er als gevolg van een overname zijn te realiseren. Immers, in dit geval kan een overname naar verwachting bijdragen aan het efficiënter inrichten van de organisatie, de gezamenlijke operationele kosten kunnen als gevolg van een overname dalen. Oftewel het percentage succesvolle overnames neemt naar verwachting toe indien de verhouding operationele kosten als percentage van de omzet (kengetal

Figuur 1 Het onderzoeksmodel

Var_1) van de gecombineerde onderneming hoger is dan de controlegroep.

Supply chain-optimalisatie en versterken marktpositie (Var_2)

Overnames gebaseerd op supply chain-integratie en/of het vergroten van de marktpositie hebben tot doel de brutomarge als percentage van de omzet te vergroten. De brutomarge als percentage van de omzet (kengetal Var_2) is een maat van de winstgevendheid of toegevoegde waarde van een onderneming. Binnen dit onderzoek wordt verondersteld dat indien de brutomarge als percentage van de omzet voor de gecombineerde onderneming afneemt ten opzichte van een controlegroep, er als gevolg van een verticale of horizontale overname meer ruimte is om de marges te verbeteren. Immers, door het verkrijgen van meer marktmacht en/of een verdere ketenintegratie is een onderneming als gevolg van een overname naar verwachting beter in staat lagere inkooprijzen bij leveranciers te bedingen en/of een betere controle uit te oefenen op de verkoopprijzen. Kortom: naar verwachting neemt het percentage succesvolle overnames toe indien de verhouding brutomarge als percentage van de omzet (kengetal Var_2) lager is dan de controlegroep.

Financiële en managerial synergievoordelen (Var_3)

Inzake financiële en managerial overnamemotieven wordt binnen dit onderzoek verondersteld dat deze synergievoordelen met name een bijdrage leveren indien het verschil in grootte van de biedende en de doelwitonderneming toeneemt. De achterliggende gedachte is dat een grotere biedende onderneming beter in staat is de groeipotenties van een start-up te financieren of dat er een snellere professionaliseringslag kan worden gemaakt als gevolg van kennisoverdracht van de grotere partner. Het verschil in omvang van de biedende en doelwitonderneming wordt vastgesteld door kengetal Var_3 , de verhouding jaaromzet van de doelwitonderneming gedeeld door de jaaromzet van de biedende onderneming. Kortom: neemt de verhouding omzet doelwitonderneming ten opzichte van omzet biedende onderneming af, dan neemt het overnamerendement als gevolg van potentiële financiële en/of managerial synergievoordelen naar verwachting toe.

Commerciële synergievoordelen (Var_4 en Var_5)

Door na een overname complementaire producten binnen het gezamenlijke verkoopnetwerk aan te bieden (cross-selling), zijn commerciële synergievoordelen te realiseren. Om de potentiële commerciële synergievoordelen in te schatten, zijn te verwachten omzetprognoses van belang. Door het uitvoeren van een commercieel *due diligence* is deze informatie voorafgaand aan een overnamebesluit beschikbaar. Helaas is deze informatie veelal vertrouwelijk, waardoor de commerciële synergiepotentie binnen dit onderzoek wordt gemeten door de ex-post omzetgroei

(omzetgroei een jaar na de overnameaankondiging). Het ex-post kengetal Var_4 is de indicator van de geprognosticeerde commerciële synergiepotentie ten tijde van de overnameaankondiging ($t=0$). Binnen dit onderzoek wordt verondersteld dat het percentage succesvolle overnames naar verwachting toeneemt indien de ex-post omzetgroei in de vorm van Var_4 als proxy van de commerciële synergiepotentie toeneemt.

Naast cross-selling kan een toename van de marktomvang tevens resulteren in een optimaler gebruik van het werkkapitaal. De omloopsnelheid van de activa, kengetal Var_5 , meet in welke mate een onderneming doelmatig haar bezittingen aanwendt. Een onderneming met een hogere omlooptijd heeft meer activa nodig (in de vorm van machines, gebouwen, debiteuren en voorraad) om hetzelfde omzetniveau te bereiken dan een onderneming met een lagere omloopsnelheid. Is de omloopsnelheid van de gecombineerde onderneming hoger dan de controlegroep, dan wordt binnen dit onderzoek verondersteld dat een overname op basis van commerciële synergievoordelen tot betere bedrijfsprestaties kan leiden. Door bijvoorbeeld de bezettingsgraad te verhogen of de gezamenlijke voorraadm niveaus te verlagen, kan een overname bijdragen tot een doelmatigere onderneming.

De voorspellingskracht van de genoemde predictoren wordt als volgt bepaald. Met behulp van lineaire regressie-analyses (enkelvoudig en meervoudig) wordt de samenhang bepaald tussen enerzijds het overnamerendement en anderzijds de (onafhankelijke) predictoren Var_i ($i=1, 2, 3, 4, 5$). De relatie is in formulevorm als volgt weer te geven.

$$CAR(t_0, t_1) = \alpha + \sum_{i=1}^5 \beta_i \cdot Var_i + \varepsilon \quad (2)$$

Hierbij is $CAR(t_0, t_1)$ het cumulatieve abnormaal overnamerendement van een onderneming binnen de periode t_0 tot en met t_1 .⁴ $CAR(t_0, t_1)$ is de te verklaren variabele, de verklarende variabelen zijn als Var_i weergegeven in formule (2). Het residu ε wordt verondersteld normaal verdeeld te zijn met een verwachtingswaarde gelijk aan 0. Zoals blijkt uit formule (2) zijn niet-financiële parameters niet binnen dit onderzoeksmodel opgenomen, oftewel uitgangspunt binnen dit onderzoek is dat een overname is gebaseerd op rationale waardecreërende overnamemotieven.

3.3 Ex-post onderzoek

Ten slotte wordt de laatste onderzoeksvraag onderzocht door de ontwikkeling van de financiële kengetallen Var_i twee jaar na de overname te vergelijken met de waarde ten tijde van voor de overname. Het betreft een ex-post onderzoek. Hierbij wordt verondersteld dat de synergie-effecten twee jaar na de acquisitie (meetbare) effecten

hebben op de bedrijfsprestaties van de gecombineerde onderneming. Om de onderlinge vergelijkbaarheid van de financiële kengetallen te vergroten, zijn binnen dit onderzoek de eenmalige baten en lasten uit het bedrijfsresultaat geëlimineerd (normalisatie). Om te kunnen vaststellen in hoeverre onderliggende bedrijfsprestaties daadwerkelijk na een overname zijn veranderd, zijn T-toetsen uitgevoerd.

4 Onderzoekspopulatie

De transacties die zijn opgenomen in dit onderzoek zijn achterhaald door gebruikmaking van Thomson Datastream. De binnen het voorspellingsmodel opgenomen financiële kengetallen zijn berekend op basis van informatie afkomstig uit de jaarrekeningen van de betreffende ondernemingen. Om de onderlinge vergelijkbaarheid van de financiële kengetallen te vergroten, zijn eenmalige baten en lasten uit het bedrijfsresultaat geëlimineerd (normalisatie). Het overnamerendement wordt vastgesteld aan de hand van de aandelenkoersontwikkeling. De binnen dit onderzoek gebruikte koersgegevens zijn eveneens afkomstig uit Thomson Datastream. Indien er van een onderneming geen jaarrekening of koersinformatie beschikbaar is, wordt de betreffende overname uit de onderzoekspopulatie verwijderd.

De onderzoeksperiode loopt van begin 1998 tot en met ultimo 2005. Omdat binnen dit onderzoek de bedrijfsprestaties twee jaar na de overname worden vastgesteld, vallen recentere overnames buiten de reikwijdte van dit onderzoek. Indien de doelwitonderneming relatief klein is ten opzichte van de overnemende onderneming, heeft een overname naar verwachting een beperkte invloed op het overnamerendement. Daarom worden overnames waarvan de omzet van de doelwitonderneming kleiner of gelijk is aan 5 procent van de overnemende onderneming uit de onderzoekspopulatie verwijderd.

Bedrijfsprestaties variëren per industrietak oftewel financiële kengetallen binnen verschillende industrietakken kunnen niet zonder meer met elkaar worden vergeleken. De financiële kengetallen van een dienstverlener zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de financiële kengetallen van een onderneming binnen de industriële sector. Om de invloed van de industrietak bij het beoordelen van de financiële kengetallen te verkleinen, en daarmee de onderlinge vergelijkbaarheid te vergroten, worden de niet-industriegerelateerde overnames uit de dataset verwijderd. Oftewel de onderzoekspopulatie bestaat uitsluitend uit industriële Nederlandse ondernemingen. Overigens variëren de karakteristieken van ondernemingen binnen de industriële sector eveneens. Ondanks dat een ingenieursbureau en een technische handelsorganisatie beide binnen de industriële sector opereren, is naar verwachting

de brutomarge als percentage van de omzet van een ingenieursbureau in zijn algemeenheid hoger dan dat van een onderneming binnen de technische handel. Om de onderlinge vergelijkbaarheid te verhogen, is binnen dit onderzoek ervoor gekozen om de industriële sector op te splitsen in subcategorieën. De opsplitsing is gebaseerd op basis van de SIC-code van een onderneming zoals is gerubriceerd binnen 'company.info'.

Om de financiële kengetallen van de verschillende ondernemingen te beoordelen, wordt gebruikgemaakt van controlegroepen (zie paragraaf 3.2). Een controlegroep is als volgt samengesteld. Eerst is een geordende lijst van Nederlandse ondernemingen samengesteld op basis van ondernemingsgrootte (gemeten in omzet per jaar) en geselecteerd op basis van sectorgroepen. De bron van deze gegevens is 'company.info'. Vervolgens is één onderneming per kwartiel 'at random' geselecteerd en zijn de kengetallen Var_1 , Var_2 en Var_3 van de controlegroep berekend op basis van een steekproefgemiddelde. Dit om de vergelijkbaarheid van de controlegroep en de onderzoekspopulatie te vergroten.

Tabel 1 Selectiecriteria onderzoekspopulatie

Selectiecriteria	
1. Bieder	Nederland
2. Doelwit	Europa
3. Datum bekendmaking overname	1 januari 1998 t/m 31 december 2005
4. Percentage aankoop doelwit	> of gelijk aan 75%
5. Sector bieder	Industrie

In totaal voldoen 143 overnames aan de in tabel 1 gestelde selectiecriteria. Er zijn 57 overnames uit de dataset verwijderd omdat er geen aandelenkoersgegevens rondom de betreffende overnameaankondigingen beschikbaar zijn binnen Thomson Datastream. Dit wordt met name veroorzaakt doordat ondernemingen na de overname door andere ondernemingen zijn overgenomen. Voorbeelden hiervan zijn onder meer Stork, Delft Instruments, Hollandse Beton Groep, Econosto, Volker Wessels, Pakhoed enzovoort. Tevens zijn acht overnames uit de dataset verwijderd omdat deze overnames betrekking hebben op technische handelsondernemingen. Deze ondernemingen zijn geherclassificeerd van industriële ondernemingen naar handelsondernemingen. Van drie ondernemingen zijn de jaarrekeningen niet beschikbaar en zes overnames voldoen niet aan het omvangcriterium van 5 procent. In dit geval is de jaaromzet van een doelwitonderneming kleiner dan 5 procent van de jaaromzet van de overnemende onderneming. De onderzoekspopulatie bevat in totaal 69 overnames (zie tabel 2).

Tabel 2 Onderzoekspopulatie naar periode en sector

Aantal overnames binnen industriesector (periode 1998 - 2005 ¹)									
Focusgebied	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Eindtotaal
Advies en ingenieursdiensten	3	2		2	6	6	4	5	28
Bouw en infrastructuur	7	4	2		5	1		2	21
Industriële manufacturing	3	2	1	2	2	2		8	20
Eindtotaal	13	8	3	4	13	9	4	15	69

¹ In Nederland gevestigde en beursgenoteerde ondernemingen

5 Onderzoekresultaten

In deze paragraaf worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Als eerste wordt vastgesteld in hoeverre Nederlandse overnames binnen de industriële sector aandeelhouderswaarde creëren vanuit het perspectief van de overnemende partij.⁵ Vervolgens wordt vastgesteld of de gedefinieerde overnamemotieven een voorspellende waarde hebben op het overnamerendement. Ten slotte wordt in deze paragraaf vastgesteld of de financiële bedrijfsprestaties twee jaar na een bedrijfsovername daadwerkelijk zijn verbeterd (ex-post onderzoek).

5.1 Overnamerendementen

In dit onderzoek zijn 69 Nederlandse overnames onderzocht in de periode 1998 tot 2006. Uit het onderzoekresultaat blijkt dat de aandelenkoersontwikkeling voor de overnemende partij positief is voor 39 van de 69 onderzochte overnames, oftewel 57 procent. Dit onderzoekresultaat is

positiever dan de bevindingen van Bruner (2002) maar komt overeen met het onderzoekresultaat van Van Frederikslust (2003). De onderzoekresultaten van Bruner (2002) zijn hoofdzakelijk gebaseerd op Amerikaanse overnames, terwijl de resultaten van Van Frederikslust (2003) zijn gebaseerd op Nederlandse overnames. Een interessante vraag die hieruit naar voren komt, is of Nederlandse ondernemingen succesvoller zijn met overnames dan Amerikaanse ondernemingen en zo ja, waarom.

In figuur 2 zijn de overnamerendementen van de onderzochte overnames weergegeven.

Uit dit onderzoek blijkt dat het gemiddelde cumulatief abnormaal rendement van de 69 onderzochte ondernemingen gelijk is aan 1,01 procent (mediaan: 1,07 procent). Oftewel de aandeelhouderswaarde van de overnemende onderneming neemt na de overnameaankondiging toe met gemiddeld 1,01 procent. Deze stijging is gelijk aan de verwachte netto contante waarde van de synergievoordelen minus de betaalde overnamepremie gecorrigeerd voor de marktwaarde van het vreemd vermogen. Binnen dit onderzoek wordt alleen gekeken naar de aandeelhouderswaarde van de overnemende onderneming. Bruner (2002) meent immers dat een overname voor aandeelhouders van een doelwitonderneming in zijn algemeenheid aandeelhouderswaarde creëert. Tevens wordt binnen dit onderzoek verondersteld dat alle beschikbare informatie, waaronder de verwachte synergievoordelen, betaalde overnamepremie alsook de financieringsstructuur van de overname, is verdisconteerd in de aandelenkoers.

Zoals blijkt uit figuur 2 is de spreiding van het overnamerendement binnen de onderzoekspopulatie groot. De waargenomen overname out-performance is bij een significantieniveau van 95 procent niet significant.⁶

5.2 Voorspellingskracht overnamemotieven

Binnen dit onderzoek wordt middels een meervoudige regressieanalyse de onderlinge samenhang bepaald tussen

Figuur 2 De cumulatieve overnamerendementen vanuit perspectief van de kopende partij vijf dagen voor tot en met veertien dagen na de overnameaankondiging

het overnamerendement ($CAR_{[-5,14]}$) en de gedefinieerde predictoren Var_1 . Var_1 is in het voorspellingsmodel geëlimineerd door een te sterke onderlinge samenhang met Var_2 .⁷ Er bevinden zich geen uitschieters binnen de onderzoekspopulatie.⁸ De verklaarde variantie van het voorspellingsmodel (formule 2) is slechts 14,7 procent. Tevens blijkt dat het onderzochte voorspellingsmodel niet significant is. De p-waarde is 0,067 en is hiermee hoger dan het gestelde significantieniveau van 5 procent. Oftewel op basis van dit empirisch onderzoek is te concluderen dat er binnen het onderzochte voorspellingsmodel geen significante samenhang is tussen enerzijds de financiële kengetallen en anderzijds het overnamerendement als succesindicator. Geconcludeerd kan worden dat de variantie van het overnamerendement binnen het onderzochte voorspellingsmodel niet significant wordt verklaard of voorspeld door de gedefinieerde predictoren.

Naast een meervoudige regressieanalyse zijn er tevens enkelvoudige regressieanalyses uitgevoerd om de samenhang tussen het overnamerendement en de predictoren afzonderlijk te bepalen. De onderzoeksresultaten tonen aan dat de in paragraaf 3.2 beschreven verwachte relaties, de nulhypothese geënt op de onderliggende overnamemotieven, noch kunnen worden bevestigd noch kunnen worden verworpen. De onderzochte predictoren afzonderlijk hebben geen samenhang tot het overnamerendement, de bevindingen zijn niet significant. Dit impliceert dat overnamemotieven geen verklarende of voorspellende waarde hebben op het uiteindelijk overnamerendement. Oftewel overnames gebaseerd op bijvoorbeeld kostenbesparingen zijn niet succesvoller (of minder succesvol) dan overnames gebaseerd op commerciële synergievoordelen.

5.3 Ex-post onderzoek

Het oordelen of synergievoordelen als gevolg van een overname daadwerkelijk zijn gerealiseerd, wordt achteraf vastgesteld op basis van een ex-post onderzoek. Uit het ex-post onderzoek blijkt dat de financiële bedrijfsprestaties twee jaar na de overname niet significant zijn verbeterd, oftewel de nulhypothese kan niet worden verworpen.⁹ De ontwikkeling van bijvoorbeeld de brutomarge als percentage van de omzet of de operationele bedrijfskosten als percentage van de omzet verbeteren noch verslechteren na de overname. Klaarblijkelijk presteren ondernemingen na een overname niet beter op het vlak van winstgevendheid of efficiency ten opzichte van de situatie voor de overname.

Ter illustratie, als de verhouding operationele lasten als percentage van de omzet (Var_1) twee jaar na de overname is afgenomen ten opzichte van de situatie van voor de overname, dan zijn de prestaties van de gecombineerde onderneming op dit vlak verbeterd. Zoals blijkt uit figuur 3 zijn de bedrijfsprestaties op dit vlak overall niet verbeterd (formule 2,

$i=1$, de constante α is gelijk aan 0 en de richtingscoëfficiënt β is gelijk aan 1). De ex-post bevindingen zijn in tegenstelling tot de eerder besproken bevindingen wel significant.

In het gebied in de bovenkwadrant van figuur 3, aangegeven middels de zwarte pijl, hebben overnames met betrekking tot kostenbesparingen (Var_1) geen positieve bijdrage geleverd. De grijze pijl vertegenwoordigt het gebied waarin overnames wel een positieve bijdrage hebben geleverd. Twee jaar na de overnameaankondiging zijn in dit kwadrant kostenbesparingen gerealiseerd.

Figuur 3 Ex-post onderzoeksresultaten van Var_1

Tevens blijkt uit de onderzoeksresultaten dat de omloopsnelheid van de bedrijfsactiva (Var_5) een negatieve samenhang vertoont met de overname. Deze predictor meet de doelmatigheid van het geïnvesteerd vermogen. De significante toename van de omloopsnelheid na de overname duidt op een minder doelmatig gebruik van activa na de overname. Dit wordt verklaard doordat de betaalde goodwill van de overname als immaterieel vast actief op de balans wordt geactiveerd. Wordt kengetal Var_5 gecorrigeerd voor de post immateriële vaste activa, dan blijkt het doelmatig gebruik van de activa na de overname noch te zijn verslechterd, noch te zijn verbeterd ten opzichte van voor de overname.

6 Conclusie

Dit onderzoek richt zich op Nederlandse overnames binnen de industriesector. Er zijn 69 overnames onderzocht in de periode 1998 tot 2006. Uit dit onderzoek blijkt dat circa de helft van de overnames vanuit het perspectief van de kopende partij succesvol is. Voorts wordt er geen significante samenhang gevonden tussen de onderlig-

gende overnamemotieven en het overnamerendement. Ten slotte blijken de financiële bedrijfsprestaties van ondernemingen na een overname niet significant te verbeteren als gevolg van een overname. Klaarblijkelijk is een grotere onderneming niet altijd beter, de winstgevendheid, efficiency en aandeelhouderswaarde van de gecombineerde onderneming is als gevolg van een overname niet hoger dan de som der delen.

Een mogelijke verklaring van de gevonden onderzoeksresultaten is dat ook niet-bedrijfseconomische overnamemotieven een prominente rol spelen bij overnames. Niet-rationele overnamemotieven zijn niet binnen het onderzoeksmodel opgenomen en resulteren naar verwachting niet in hogere aandeelhouderswaarde of prestatieverbeteringen als gevolg van een overname.

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat kopers binnen het transactieproces kritisch de overnamerisico's in kaart dienen te brengen, verwachte synergievoordelen objectief dienen te worden gekwantificeerd alsook te worden getoetst op haalbaarheid. De bovengrens van de te betalen overnamepremie dient mede op basis van deze uitkomsten te worden vastgesteld. Ondanks mogelijke externe druk en/of een kritisch tijdschap blijft een objectieve beoordeling van een overnamevoorstel onontbeerlijk. Kortom: bezint eer gij begint. ■

Drs. ir. M.J.E. Pattenier EMFC RC is financieel adviseur binnen het vakgebied fusies en overnames.

Literatuur

- Beitel, P. (2003), *Explaining the M&A success, an European Bank mergers and acquisitions*, University of Witten.
- Berg, W. van den (2007), *Private equity-investeerdere vertonen kuddegedrag*, proefschrift, Erasmus Universiteit Rotterdam.
- Bruner R. F. (2002), Does M&A pay?, *Journal of Applied Finance*, vol. 12, pp. 48-69.
- Bruner, R.F. (2004), *Applied mergers and acquisitions*, New Jersey: John Wiley & Sons.
- Frederikslust, R.A.I. van (2003), Fusies: theorie en empirie, *Onderneming en Financiering*, vol. 58, pp 23-27.
- Frederikslust, R.A.I. van, J. Bartel, H. Schenk en M. Vijverberg (2007), *Fusies & acquisities, fundamentele aspecten van fusies en acquisities*, Amsterdam: LexisNexis.
- Kaplan, S. (2007), *The determinants of M&A success, what factors contribute to deal success?* University of Chicago Graduate School of Business.
- Mueller, D. (1985), Mergers and market share, *Review of Economics Statistics*, vol. 67, pp. 259-267.
- Roll, R. (1986), The hubris hypothesis of corporate takeover, *Journal of Business*, vol. 59, no. 2, pp. 197-216.
- Sirower, M.L. (1997), *The synergy trap*, New York: The Free Press.
- Steiner, R.L. (2008), Vertical competition, horizontal competition, and market power, *The Antitrust Bulletin*, vol. 53, no. 2, pp. 251-270.

Noten

- 1 De faalkans wordt hierbij beschouwd vanuit perspectief van de overnemende partij. Bruner (2002) meent op basis van een omvangrijk literatuuronderzoek dat een overname in zijn algemeenheid waarde creëert voor een doelwit-onderneming.
- 2 Jaarrapport Overfusies 2007.
- 3 De onderzoeksperiode loopt van vijf dagen voor de aankondiging van de overname tot en met veertien dagen na de aankondiging van de overname, oftewel $t_0 = -5$ en $t_1 = 14$.
- 4 Hier $t_0 = -5$ en $t_1 = 14$.
- 5 Bruner (2002) meent op basis van een omvangrijk literatuuronderzoek dat een overname in zijn algemeenheid waarde creëert voor een doelwitonderneming.
- 6 De nulhypothese, zijnde 'de bedrijfsrendementen van overnemende en niet-overnemende ondernemingen wijken gemiddeld niet van elkaar af', wordt niet verworpen.
- 7 De correlatie van de onafhankelijke variabelen Var_1 en Var_2 is groter dan 0,7 oftewel er is sprake van multicollineariteit, de predictoren correleren onderling sterk.
- 8 Een waarneming groter dan 3,3 of kleiner dan $-3,3$ maal de gestandaardiseerde residu wordt gekwantificeerd als uitschieter binnen de dataset.
- 9 $H_0: \mu_{\text{voor overname}} = \mu_{\text{na overname}}$